

KIMYO-TEXNOLOGIK SISTEMALARNING TEXNOLOGIK JARAYONLARINI BOSHQARISHDA SITUATSION MODEL VA ALGORITMLARNING AHAMIYATI

Kayipbergenov B.

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Nukus filiali Texnika fanlari doktori

Ilxanov Nurbek Mamayevich

NDPI Magistratura bo‘limi “Ta’limda axborot texnologiyalari” ta’lim yo‘nalishi
2-kurs magistranti

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada kimyoviy texnologiya, algoritmlash usullari, situatsion model va uning strukturasi hamda dasturlashning hozirgi kundagi ahamiyati, uni qo‘llashdagi afzalliklar, metodlardan foydalanish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Axborotlashtirilgan tizim, loyiha, KTJ, fazalar, ishlab chiqarish, moliya, iqtisod

Zamonaviy ishlab chiqarish bu - axborotlashtirilgan boshqarish tizimlari va kommunikatsiya, moliya - iqtisodiyot va marketing xizmatlari, ilmiy texnologik hamda loyihalash markazlarining kimyo-texnologik bosqichlar majmuidir. Raqamli texnika va ma'lumot qayta ishlash usullarining intensiv rivojlanishi natijasida kimyoviy, neft-kimyoviy hamda ulaming ichki komplekslaridagi axborotlashtirilgan boshqarish tizimlari va axborot uzatish jarayonining funksionallik ahamiyati tobora oshib bormoqda. **Kimyo-texnologik jarayonlarning (KTJ)** analizi va sintezi masalalarini yechishda, shuningdek, bu jarayonlardagi boshqarish tizimlarini qurish masalalarida matematik modellashtirish usullarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Texnologik jarayon, unda yuz beruvchi fizik - kimyoviy hodisalarni baholashdan boshlab, alohida sathlar orasidagi o‘zaro ta’sirlarni hisobga olib, integral baholashlargacha tahlil qilinadi. Bu tarzda olingan tavsif jarayonning eng umumiy belgilarini xarakterlab, jarayonning matematik modeli sifatida ko‘rilishi mumkin.

Texnologik qurilmalar quvvatlarining ahamiyatli darajada o‘sishi tashqi va ichki energiya resurslaridan optimal foydalanish bilan bog‘liq qator masalalarning yuzaga kelishini belgilaydi. Shuning uchun ham amaldagi jihozlarni takomillashtirish va yangilarini loyihalashda asosiy e’tibor texnologik va konstruktiv parametrlarni hisoblashning aniq usullarini ishlab chiqishga qaratiladi. Ko‘rsatilgan masalani yechimi matematik modellashtirish usullarini takomillashtirish va ularni tadqiqot amaliyoti va loyihalash ishlariga tatbiq etish asosida yotadi. Kimyo-texnologik jarayonlarni o‘tkazishda ko‘pincha ularni yakunlash to‘liqligi darajasini bilish muhimdir, bu esa o‘z navbatida apparatda oqim zarralarini vaqt bo‘yicha taqsimlanishiga bog‘liq, modomiki apparatda oqimning ayrim ulushlari turib qolishi

mumkin, boshqalari esa, aksincha, o‘tib ketadi, bu esa kontakt vaqti va diffuziyaga bevosita bog‘liq . Apparatda oqim zarralarini vaqt bo‘yicha taqsimlanishi (VBT) stoxastik tabiatga ega va statistik taqsimlanish bilan baholanadi. Sanoat apparatlarida oqim zarralarini vaqt bo‘yicha taqsimlanish notekisligining eng muhim manbalari quyidagilardir:

- 1) tizim tezliklar profilining notekisligi;
- 2) oqimlarning luibuli/atsiyasi;
- 3) oqimda turg‘unlik sohalar mavjudligi;
- 4) tizimda buypsnli va kesishuvchi oqimlar kanallarining hosil bo‘lishi;
- 5) harakatlaniuvchi muhitlarning harorat gradiyentlari;
- 6) fazalar orasida issiqlik va modda almashuvi va shunga o‘xshashlar.

Kibernetikaning jadal sur‘atda rivojlanishi, ma’lumotlarni katta tezlikda qayta ishlab bera oladigan texnik vositalar EHM larning yaratilishi va sanoatda qo‘llanilishi ma’lumotlarni qayta ishlashni yangi texnologiyasini vujudga keltirdi. Shu tufayli hozirgi vaqtda ikki xil kimyo-texnologik sistemalarni boshqarish turlari mavjud:

1. Boshqarishning avtomatik sxemasi (BAS)
2. Boshqarishning avtomatlashtirilgan sxemasi degan tushunchalar ishlab chiqarishni avtomatlashtirishda keng foydalanilmoqda.

BAS deb, alohida local texnologik jarayonlarning berilgan dastur asosida o‘tishini inson ishtirokisiz ta’minlay oladigan boshqaruvchi va boshqariluvchidan iborat texnik qurilmalar sistemasiga aytiladi. Texnologik mashinani ishga tushirish, to‘xtatish, harakat yo‘nalishi va tezligini o‘zgartirish kabi operatsiyalarni bajarish uchun xizmat qiladigan avtomatik boshqarish sistemasi, ob‘ektning biror texnologik parametrini (harorat, bosim, sath balandligi, tezlik, namlik) texnologik jarayon davomida rostlab (stabillab) turish uchun xizmat qiladigan sistemalar yoki ob‘ektlarning texnologik parametrini oldindan berilgan qonunga muvofiq o‘zgartirish sistemalari, texnologik jarayonni nazorat qilish, himoya va signallash funktsiyalari va boshqalarni inson ishtirokisiz bajarish uchun xizmat qiladigan lokal avtomatik sistemalarini tashkil etadi.

BAS deb, ma’lumotlarga ishlov berishni EHM yordamida avtomatlashtirish hamda boshqarish masalalarining echimi iqtisodiy matematik modellash asosida topish va bunda insonning ishtirok etishini ko‘zda tutadigan ko‘p pog‘onali murakkab sistemalar kompleksiga aytiladi. Bu sistema boshqarish to‘g‘risidagi echimlarning pishiq va asoslangan bo‘lishini, boshqarish jarayonini yuqori operativlik va tezlikda o‘tishini ta’minlash va boshqaruvini zvenoning mehnat faoliyatini engillashtirishni ko‘zda tutadi. BAS inson faoliyatining turli sohalarida boshqarishni optimallashtirish uchun kerak bo‘ladigan ma’lumotlarni to‘plash va ishlov berishning avtomatlashtirishni ta’minlaydigan “odam mashina” sistemasidir deb ta’riflanadi. Bunday sistema quyidagi uchta vazifani bajaradi:

1. Boshqariluvchi ob'ekt to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va uzatish.
2. Ma'lumotlarga ishlov berish va boshqaruvchi signal hosil qilish.
3. Boshqariluvchi ob'ektga boshqaruvchi ta'sir ko'rsatish.

Administrativ sistemada inson faoliyati boshqarish sistemasining quyi pog'onalaridagi insonlar tomonidan amalga oshiriladigan rejalashtirish, operativ boshqarish jarayonlarida qaror qabul qilish va shuningdek qarorni bajarilishini nazorat qilib turish hamda shu kabi boshqarish funksialarni bajarishdan iborat. Bunday funksiyalarni bajaradigan odam administrator deb ataladi. Ishlab chiqarish sistemalaridagi boshqaruvchi odam esa operator deyiladi. Operator o'zini boshqaruvchi funksiyasini texnik vositalar va boshqaruvchi EHM yordamida bajaradi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish — mashinalashtirilgan ishlab chiqarishni nazorat qilish va boshqarish ishlarini avtomatik qurilmalar zimmasiga yuklash; ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirishning yuqori bosqichi. Fan va texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri. Mehnat unumdorligi, maxsulot sifati, mehnat madaniyati va boshqa omillar ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi. Ishlab chiqarishning qisman (lokal), yalpi (kompleks) va to'la avtomatlashtirish bosqichlari mavjud. Qisman avtomatlashtirish bosqichida ishlab chiqarishning alohida ish turlari (suyuklik sathi balandligi, t-ra, bosim va b.) ni rostdab turish ishlari avtomatlashtiriladi. Yalpi avtomatlashtirish bosqichida bir necha qisman avtomatlashtirilgan ish turlari bo'lim, sex, korxonamiqyosida o'zaro bog'langan bo'ladi, yagona avtomatik majmua sifatida muayyan dastur bo'yicha boshqariladi. Boshqarish ishlari odam (operator) nazorati ostida o'tadi. To'la avtomatlashtirish bosqichida esa ishlab chiqarish jarayonining barqarorligi, ish turlari o'zgarishligi ishning yuqori samarali bo'lishini ta'minlaydi. Odam uchun xavfli ishlab chiqarish sharoitlarida to'la avtomatlashtirishdan foydalanish ayniqsa o'rinli bo'ladi. Texnologik jarayonlari uzluksiz o'tadigan kimyo, neft kimyosi, gaz va farmatsevtika sanoati, suv ta'minoti, kanalizatsiya va b. ni ham avtomatlashtirish mumkin. Konchilikda tog' jinslarini qo'porish usullarini takomillashtirish bilan birga, bu ishni samarali avtomatlashtirishga imkon beradigan termik, elektr va akustik qo'porish usullari rivojlanmoqda; shaxtalarda EHM (elektron hisoblash mashinasi) va kompyuterlar qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdumavlonova M.K. „Yuqori molekulyar birikmalar asosida polimer kompozitsion materiallar yaratishning nazariy asoslari“ fanidan ma'ruzalar matni Toshkent Kimyo-texnologiya instituti Toshkent. 2001-yil, 127b

2. Yunusov I. I. Artiqov A. A. Ismatullayev I.R. Kimyo va oziq-ovqat texnologiyasida E X M ni qo'llash, o'quv qo'llanma, Toshkent; TKTI „NISIM”. 2001.148b

3. Yusufbekov N. R. Muxitdinov D.H. Bazarov M. B. elektron xisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash. T. “fan” 2010. 392b

4. N. R. Yusufbekov, B. E. Muxamedov, SH. M. G'ulomov Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari Toshkent „O'qituvchi” 1997 yil 699 b

5. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov, X.S. Zokirov, “Kimyoviy texnologiya asosiy jarayoni va qurilmalari” T : “Sharq” – 2003

